

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTAB O'QUVCHILARINING JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA INDIVIDUAL VA TABAQALI YONDASHISHNING TUTGAN O'RNI VA AHAMIYATI

Y.Y Aripov

O'zDJTSU Menejment va sport tadbirlarni tashkil etish kafedrası professorı,
p.f.n.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Umumiy o'rta maktablarning jismoniy tarbiya darslarida harakat ko'nikma va malakalarini shakllantirishga va individual tabaqali yondashishni ta'minlashga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: Individual, tabaqali yondashish, jismoniy rivojlanish, jismoniy tayyorgarlik.

АННОТАЦИЯ

В статье представлены особое внимание уделяется формированию двигательных навыков и умений на уроках физической культуры общеобразовательных школ и обеспечению индивидуального дифференцированного подхода к занятиям.

Ключевые слова: Индивидуального, дифференцированного подхода, физического развития, физической подготовленности.

Dolzarbliqi. Bugungi kunda mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sport sohasini rivojlantirish masalasiga davlat siyosati darajasida qaralib, undan millat genofondini sog'lomlashtirish, jismonan va intellektual salohiyatli avlodni tarbiyalashning kafolatli vositasi va milliy istiqlol g'oyalarini targ'ib qilishda strategik ahamiyatga ega bo'lgan muhim soha sifatida foydalanilmoqda.

Jismoniy tarbiya umuman insonni jismonan shakllantirish maqsadiga yo'naltirilgan ta'lim sohadir. Mamlakatimizda jismoniy tarbiya sohasining modernizatsiyasiga tabaqalashtirilgan yondashuvning pedagogik jihatdan ilmiy asoslanishni talab etadi.

Ma'lumki, jismoniy tarbiya o'qituvchisi ta'lim jarayonida asosan o'quvchining mavjud imkoniyatlariga tayanadi. Jismoniy tarbiyaning muhim muammolaridan biri harakat faoliyatiga o'rgatishning yangi uslub va shakllarini yaratishdan iboratdir.

Pedagog amaliyotni kuzatish ilmiy va uslubiy adabiyotlarni tahlili va o'qituvchilarning keng ish tajribalarini ko'rsatilishicha o'qitish metodikasi o'rtacha o'quvchiga qaratilgan.

Shu bilan jismoniy tayyorgarligi va jismoniy rivojlanishi past va yuqori bo'lgan o'quvchilar o'z imkoniyatlarini to'liqligicha amalga oshira olmaydi bu esa hozirgi kun talabiga javob bermaydi.

O'quvchilarning jismoniy tayyorgarligini oshirishda hamma o'qituvchilar ham tabaqalashtirilgan individual yondashishni yetarli darajada qo'llanilmaydi.

Ilmiy tekshirilishlarni ko'rsatilishicha o'quvchilarni o'rgatish va jismoniy tayyorgarligi va rivojlantirishda muhim o'rin to'tadi.

Xorijiy va mahalliy olimlar V.Petrovskiy, V.Leonova, N.Yelagina, R.Salamov, A.Sadikov, B.Boybabaev, B.Madaminovlarning ilmiy izlanishlarida bir xil yoshdagi o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligi, jismoniy rivojlanishi bir xil emasligini ko'rsatib o'tgan.

Shuning uchun biri orqada qolgan o'quvchilarning harakat sifatlarini rivojlantirish uchun individual dasturlar tuzish, ular bo'yicha mashqlar majmuasini ishlab chiqish jismoniy tarbiya darslarida sinfnig har bir o'quvchisiga mashqlarni tabaqalashtirilgan yondashish asosida o'rgatishni tashkil etish kerak.

Shu sababdan mashqlarni tanlanayotganda o'quvchilarni organizmiining tashki tuzilishi va ichki organlari rivojlanishini bilgan holdagina o'quvchilar bilan individual va tabaqalashtirilgan yondashuv asosida o'rgatish, ularda bilim va malakalarini shakllantirish lozim bo'ladi.

O'quvchi-yoshlarning jismoniy tarbiya jarayonidagi jismoniy rivojlanishi va jismoniy tayyorgarlik darajasi o'ziga xos bo'lib, farqli ravishda individual o'zgarishlarga ega.

Bir xil yoshdagi va bir xil jismoniy rivojlanishga ega bo'lgan o'quvchi-yoshlarda jismoniy sifatlarning rivojlanishi har xil ekanligi ta'kidlangan.

Shu sababli, jismoniy rivojlanishi har xil bo'lgan o'g'il va qizlarda jismoniy sifatlarni tayyorlash uchun individual dasturlar tuzish, mashqlar majmuasini ishlab chiqish, dars jarayonida har bir gurux uchun tabaqali yondashgan holda o'rgatishni tashkil qilish jismoniy tarbiya jarayonida dolzarb masalalardan biridir.

Tadqiqotning maqsadi. Jismoniy tarbiya darslarida tabaqali yondashishga yo'naltirilgan muammolar tizimini tartibga tushirish va tahlil qilish hamda tabaqali yondashish yo'llarini aniqlash yuzasidan takliflar va tavsiyalar ishlab chiqish.

Bugungi kunda ko'pgina tadqiqotlarda aniqlanishicha, jismoniy tarbiya darslarida tabaqali yondashishni tashkillashtirishda o'quvchilarni individual

imkoniyatlarni hisobga olgan holda, majmuali tadbirlarni qo'llash, o'quv tarbiya jarayonida ularning har tomonlama jismoniy tayyorgarligini amalga oshirilishida yuqori samaradorlik beradi.

O'quvchilar ish faoliyatini har bir sinfda kuchli, o'rta va past ko'rsatkichlarga ega bo'lgan o'quvchilar borligi aniqlangan hamda jismoniy tarbiya fanini o'zlashtirish bir-biridan farq qiladi.

Shuning uchun ham ta'limda tabaqalashtirilgan yondashuv asosida jismoniy tizimini rivojlantirish va takomillashtirishning asosiy muammolaridan biri jismoniy tarbiya darslarida harakat ko'nikma va malakalarini shakllantirishga va individual tabaqali yondashishni ta'minlashga alohida e'tibor qaratdik.

Biz tabaqali yondashishni dolzarbligini aniqlash uchun jismoniy tarbiya darslarida tabaqali yondashishga yo'naltirilgan muammolar tizimini tartibga tushirish va tahlil qilish uchun o'quv mashg'ulotlarni mazmuniga uni xarakteri hamda o'quvchilarning har xil darajadagi shaxsiy tayyorgarligini hisobga olgan holda, tabaqali yondashish yo'llarini aniqlandik.

O'quvchilarni guruhlariga bo'lish uchun xil omillar aniqlandi. Tajriba Toshkent shahridagi M.Ulug'bek tumani 27-sonli va Olmazor tumanidagi 243-sonli umumiy o'rta maktablarida 5-sinf o'quvchilarining jismoniy tayyorgarligi dinamikasini aniqlash bo'yicha quyidagi natijalari aniqlandi.

5-sinf o'quvchilari jismoniy tayyorgarligining yillik Dinamikasi

T/r	Nazorat mashqlari va o'lchov birligi	O'YB		O'YO		Farq i	%	t	R
		X±σ	V%	X±σ	V %				
1.	60 m ga yugurish (soniya)	11,5±1,4	12,1	11,2±1,1	9,8	0,3	7,4	1,51	>0,05
2.	1000 m ga yugurish (daqiqqa, soniya)	6;28±0,59	9,4	5;55±0,51	9,2	0,33	13,1	1,33	>0,05
3.	Turgan joydan uzunlikka sakrash (sm)	126,4±6,20	4,9	136,7±5,51	4,0	10,3	8,9	1,53	>0,05
4.	Kichik to'pni uzoqlikka uloqtirish (metr)	18,7±1,0	5,3	21,8±1,4	6,4	3,1	16,6	1,20	>0,05

Izoh:O'YB – o'quv yili boshida, O'YO – o'quv yili oxirida.

Umumta'lim maktablarida tahsil oluvchi 5-sinf o'quvchilarning 60 m masofaga yugurish bo'yicha natijalari o'quv yili boshida 11,5±1,4 soniyaga teng, o'quv yili oxirida esa bu ko'rsatkich o'rtacha 11,2±1,1 soniyaga teng bo'lgan. Ushbu yoshdagi o'quvchilar jismoniy tayyorgarligi natijalarining yillik o'sishidagi farq 0,3 soniyaga tengligini aniqlandi (7,4%). Ko'rsatkichlar orasidagi statistik farqlar ishonchli emas (R>0,05).

5-sinf o'quvchilarining 1000 m masofaga yugurish bo'yicha nazorat testi natijalari o'quv yili boshida o'rtacha $6;28 \pm 0,59$ daqiqaga teng bo'lib, ($V=9,4\%$), o'quv yili oxirida $5;55 \pm 0,51$ daqiqaga yetganganligi aniqlandi ($V=9,2\%$). 1000 m masofaga yugurish nazorat mashqi bo'yicha ko'rsatkichlar orasidagi statistik farqining ishonchliligi yo'q ($R>0,05$).

Turgan joydan uzunlikka sakrash nazorat mashqi bo'yicha yil boshida o'rtacha ko'rsatkich $126,4 \pm 6,20$ sm ga va o'quv yili oxirida $136,7 \pm 5,51$ sm ga teng bo'ldi.

O'quvchilardan kichik to'pni uzoqlikka uloqtirish nazorat mashqlari qabul qilinganda, natija $18,7 \pm 1,0$ m dan $21,8 \pm 1,4$ m ga yetgan ($V=6,4\%$).

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan 5 sinf o'quvchilari jismoniy sifatlarini rivojlantirishning qo'llaniladigan vosita va usullarini qo'llash borasida yetarlicha ilmiy izlanishlar olib borilmaganligi aniqlandi.

Qo'lga kiritilgan ma'lumotlar ko'rsatilgan qarama-qarshiliklarni yengib o'tish, o'quvchilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda mashqlar majmuasini ishlab chiqish zarur degan fikrni tasdiqlaydi;

Jismoniy tayyorgarligi har xil bo'lgan o'quvchilariga jismoniy tarbiya darslarini o'tishda ularning salomatligini saqlash va umumiy jismoniy tayyorgarligini mustahkamlashga qaratilgan tabaqalashtirilgan yondashish bo'yicha uslubiyatini ishlab chiqish kerak.

Shunga va olingan ma'lumotlarga asoslanib o'quvchilarni quyidagi tabaqali guruhlariga bo'lish zarur. (1 Jadval).

1-jadval

O'quvchilarning tabaqali guruhlariga bo'linishi

Guruh	Jismoniy ko'rsatkichlari	
	Jismoniy tayyorgarligi	Jismoniy rivojlanishi
Kuchli	O'rtachadan yuqori, yuqori,	O'rtachadan yuqori, yuqori, o'rtacha
O'rtacha	O'rtacha	O'rtachadan yuqori, yuqori, o'rtacha
Kuchsiz	Past, o'rtachadan past	Yuqori, o'rtachadan yuqori, o'rtachadan past, past

O'quvchilarni guruhlariga bo'lish har xil yondashishlar samaradorligi, jismoniy tayyorgarligi va jismoniy rivojlanishini o'zgarish ko'rsatkichlariga va funksional imkoniyatini natijasiga qarab aniqlanadi. O'quvchilarni mustaqil faoliyatini faollashtirish yordamchilarni aniqlash va ular bilan metodik mashg'ulotlar o'tkazish, o'quvchilarga uyga bergan vazifalarni tabaqalashtirilgan tizimini ishlab chiqish bilan bog'liq bo'ladi.

Tajriba sinflarda qo‘llanilgan tabaqali yondashishni tashkil qilish tizimi o‘quvchilarga darsda qo‘yilgan vazifalarni dasturdagi jismoniy tayyorgarlik mezonlarini to‘liq bajarishga olib keladi.

O‘quvchilarni jismoniy tayyorlashning eng yaxshi yo‘nalishlaridan biri jismoniy tarbiya darslarida o‘quvchilarga bilim va qobiliyatiga qarab tabaqalashtirilgan individual yondashish usulbidan keng foydalanilsa, jismoniy tarbiya dars samaradorligini yanada yaxshilashga samara beradi.

O‘quvchilarni guruhlarga bo‘lish xar xil yondashishlar samaradorligi, jismoniy tayyorgarligi va jismoniy rivojlanishini o‘zgarish ko‘rsatkichlariga va funksional imkoniyatini natijasiga qarab, o‘quvchilarga jismoniy darslarida quyiladigan vazifalarni dasturdagi jismoniy tayyorgarlik mezonlarini to‘liq bajarishga olib keladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, ilmiy izlanish va amaliy tajriba ishlarning natijalarini ko‘rsatishicha, jismoniy tarbiya darslarida tabaqalashtirilgan yondashish asosida o‘quvchilarni guruhlarga ajratish, mashqlarni bajarishda individuallashtirish va tabaqalashtirish yo‘li bilan o‘quvchilarni jismoniy tayyorgarligini rivojlanishiga hamda ularning jismoniy tarbiya sohasidagi bilimlarini tezroq o‘zlashtirishga imkoni yaratadi.

REFERENCES

1. Boyboboev B.G. Jismoniy tarbiya darslarida 11-14 yoshli o‘g‘il bolalar uchun nagruzkani me‘yorlash.: dis... ped.fan.nom. – T.,... 1999 y. 152 b
2. Goncharova O.V. Bolalarning jismoniy sifatlarini tarbiyalash. O‘quv qo‘llan.ma. Toshkent – 2015, 204 b.
3. Лубышева Л.И., Кондратов А.Н. Здоровье формирующая технология физического воспитания младших школьников на основе использования традиционного карате // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка, №3. – М., 2006, С. 5-13.
4. Короткова Е.А. Оптимизация учебного процесса по физической культуре в школе на основе технологии дифференцированного физкультурного образования школьников. Автореф. дис. ... док.пед.наук (13.00.04) /Е.А.Короткова; (ОГИФК).- Омск, 2000.-36 с.
5. Курочкин С.Ви Дифференцированный подход к физическому воспитанию школьников. Автореф. дис. ... канд.пед.наук (13.00.04) /С.В.Курочкин; Хабаровск, 2004.-24 с.

6. Каинов А.Н. Дифференцированная оценка физической подготовленности школьников Автореф.дис. ... канд.пед.наук (13.00.04) /А.Н.Каинов; Волгоград, 2004.-28 с.